

NAVOIY VILOYATIDA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI FAOLIYATINI YUKSALTIRISHDA ISLOHOTLARNI AMALGA OSHIRISHNING BORISHI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Respublikamizda maktabgacha ta'lim tizimi islohotlarining bosqichlari, mustaqillikni dastlabki yillaridan bugunga qadar olib borilgan ishlar, Qoiun va Maktabgacha ta'lim vazirligining tashkil etilishi, Navoiy viloyatida islohotlarning amalga oshirilishi, bog'chalar, ulardagi yutuq va kamchiliklar xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, Qonun, hujjat, xususiy, me'yor, omil, muassasa, o'g'il –qiz, davlat, jamoa.

Ширинава Ф.И.

Старший преподаватель НавДПИ, Узбекистан

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМ В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы реформирования системы дошкольного образования в нашей республике, работа, проведенная с первых лет независимости до сегодняшнего дня, создание Министерства дошкольного образования, реализация реформ в Навоийской области, детские сады, их достижения и недостатки.

Ключевые слова: Дошкольное образование, Закон, документ, частное, норма, фактор, учреждение, мальчик-девочка, государство, община.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Mustaqil O'zbekiston Respublikasida ta'lim millat taraqqiyoti uchun fundamental omil va kelajak uchun eng ishonchli sarmoya hisoblanadi. Har bir mamlakatning iqtisodiy qudrati, ijtimoiy – ma'naviy hayot darajasining yuksalishi ta'lim tizimining raqobatbardoshligi, ilm-fan taraqqiyoti bilan belgilanadi. Mustaqillikning dastlabki kunidanoq mamlakatimizda ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, ayniqsa uzluksiz ta'lim tizimining muhim asosiy va birinchi bo'g'ini sanalgan maktabgacha ta'lim sohasini qayta ko'rib chiqish asosiy vazifa deb qaraldi. Bu davlat siyosati darajasidagi vazifa qilib olindi. Maktabgacha ta'lim dargohidan boshlab inson bolasi dunyoni anglaydi, o'z ona tilini o'zlashtiradi, ota – ona, oila, mahalla, Vatanga mehri uyg'onadi, umr davomida oladigan bilimlarga zamin hozirlaydi. Shu bois maktabgacha ta'lim tizimi davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo'nalishiga aylandi. Bugungi kunda Yurtboshimiz tomonidan maktabgacha ta'lim tizimiga ilg'or xorijiy tajribalarni hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta'lim – tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirish talabi qo'yilmoqda. Ta'lim tizimining dastlabki bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim muassasasi, shuningdek, bolalar bog'chasi, boshlang'ich maktab yoki o'yin maktabi sifatida ham tanilgan, bolalarga boshlang'ich maktabda majburiy ta'limni boshlashdan oldin erta bolalik davridagi ta'limni taklif qiladigan ta'lim muassasasi sanaladi. Shu o'rinda Prezident Shavkat Mirziyoyevning Navoiy viloyati saylovchilar vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda “Mamlakatimiz javohir xazinasini” nomli nutqida keltirgan fikrlariga to'xtalib o'tish joizdir. Unda “Maktabgacha ta'lim muassasalarini rekonstruksiya va modernizatsiya qilish dasturi tayyorlanmoqda. Ma'lumki, maktabgacha ta'lim muassasasi hisoblanadigan bolalar bog'chalari o'g'il - qizlarimiz, nabiralarimizning ongu tafakkuri, qiziqishlar dunyosi, go'zal his –

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

tuyg'ulari shakllanishida, ularning kelgusida barkamol insonlar bo'lib voyaga yetishida hal qiluvchi o'rin tutadi. Ishlab chiqilaytgan dasturda Navoiy viloyatidagi ham bog'chalarning moddiy – texnik bazasini mustahkamlash, ularning tarmog'ini kengaytirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash, o'quv tarbiya jarayonlariga zamonaviy usullarni joriy etish bo'yicha aniq vazifalar belgilangan va biz ularni albatta amalga oshiramiz.”[1.486.131-132] U davlat yoki xususiy bo'lishi mumkin va davlat mablag'lari hisobidan subsidiyalanishi mumkin bo'lgan tashkilotdir. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ta'lim asosiy ahamiyatga ega dolzarb vazifalardan ekanligi mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. “O'zbekistonda har yili ta'lim uchun sarflanayotgan xarajatlar yalpi ichki mahsulotning 10 – 12 foizini tashkil etdi. Jahon tajribasida bu 3 – 5 foizni tashkil etdi. O'zbekistonda kadrlar tayyorlash milliy amalda tugatildi. Respublika aholisi deyarli 100 foiz savodxonlikka erishgan deb ta'kidlangan. O'zbekistonda o'tkazilgan ta'lim sohasidagi islohotlarning ijobiy natijasida YUNESKO O'zbekistonda kadrlar tayyorlash tizimini isloh qilishning ijobiy tajribasini o'rganish va joriy etish to'g'risida qaror qabul qildi.

Milliy doiradagi chora –tadbirlarni samarali amalga oshirish ta'lim dasturlari ta'limga yuqori davlat xarajatlarini saqlab qolishga yordam berdi. 2005 - 2015 yillarda davlat byudjeti xarajatlari tarkibida ta'limga yo'naltirilgan xarajatlar ulushi 29 foizdan 34, 1 foizga oshdi. Ushbu ko'rsatkich Markaziy Osiyo davlatlarining o'xshash ko'rsatkichlaridan yuqori bo'ldi. Ta'limga davlat xarajatlari tarkibida eng katta ulush umumiy o'rta ta'limga (56,1), ikkinchi o'rinda o'rta maxsus, kasb –hunar ta'limiga (19,5), maktabgacha ta'limga (10,2), oliy ta'limga (5,4) to'g'ri keldi.

Milliy dastur asosida eng ko'p xarajatlar umuman o'rta va o'rta maxsus ta'limga sarf etilgan. Maktabgacha ta'lim, oliy ta'limga nisbatan kam ajratilgan mablag'lar va ushbu sohalarni isloh qilishdagi kamchiliklar keyinchalik qator

muammolarni yuzaga kelishiga olib keldi. Yana MTMLarni qurish va ishga tushirish asosan respublikaning markaziy shaharlarida yuz berar edi.

YUNESKO va nufuzli xalqaro konsalting tashkiloti (DGP Research & Consulting) ekspertlari tomonidan 2017 yil yanvar – iyun oylarida O'zbekiston ta'lim tizimini kompleks o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tahlillar asosida berilgan xulosalarda mamlakat oliy ta'lim jarayonida qator kamchiliklar qayd etildi. 2017 yil 16 fevraldagi "Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida" gi Farmoni, hamda 2017 yil 27 iyuldagi "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiy sohalar va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora – tadbirlari to'g'risida" gi Qarori mamlakat ta'lim tizimi va ilm – fanini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Shuningdek, ta'lim sohasini boshlang'ich bo'g'inini rivojlantirish maqsadida mamlakatda birinchi marotaba 2017 yil 30 sentyabrda Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi. 2020 yil 23 sentyabrda "Ta'lim to'g'risida" gi Qonunning yangi tahriri qabul qilindi.

"BMT Barqaror rivojlanish maqsadlarining to'rtinchisi – "Sifatli ta'lim"ga bag'ishlangan bo'lib, O'zbekistonda bu borada o'nta ustivor vazifa milliy maqsad sifatida belgilab olindi. Yangi tizimli islohotlar ta'lim sohasining barcha bosqichlarida amalga oshirilishiga e'tibor qaratildi. Jumladan, O'zbekiston tarixida ilk bor 2017 yilda Maktabgacha ta'lim vazirligi ochildi. 2017 – 2022 yillarda O'zbekistonda maktabgacha ta'lim muassasalari soni 3 barobar oshib, 14 mingga yetdi, bog'cha yoshidagi bolalarni qamrab olish darajasi 27,7 foizdan 60,2 foizga yetdi. Ushbu sohaga davlat sherikchilik mexanizmi joriy etilishi tufayli 223 mingdan ortiq o'ringa ega bo'lgan 7 ming 400 ta xususiy MTM tashkil qilindi".[2.184.53.]

Shuni ta'kidlash joizki, Barqaror rivojlanish maqsadlarining ushbu maqsad va vazifalar ijrosini ta'minlash borasidagi tizimli ishlari amalga oshirilib kelayotganini

yuqoridagi raqamlardan bilish mumkin. Shuningdek, manbaalarda ta'kidlanishicha, 2019 yilda O'zbekistonda 1,6 million nafardan ortiq o'g'il va qiz bolalar, ya'ni maktabgacha yoshdagi bolalarning etilmoqda. Ayni paytda bunday imkoniyatlar Toshkent shahrida eng yuqori darajada – 87 foizni tashkil etmoqda.[3.60.22.] 70 foizga yaqini – maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinmagan edi. Bu esa har 3 boladan ikkitasi ularning ta'limga yo'naltirilishi mumkin bo'lgan o'ta muhim sarmoyadan bebahra qolayotganliklari va hayotlarining dastlabki yillaridan boshlab tengsizlikdan jabr ko'rishlarini anglatadi.[6] Shu boisdan ham 2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasini hozirgi 67 foizdan kamida 80 foizga yetkazish, 2022 – 2023 yillarda 6 yoshli bolalarni maktabgacha tayyorlov tizimi bilan qamrab olish darajasini 90 foizga, 2024 – 2025 o'quv yili yakuniga qadar 100 foizga yetkazish, maktabgacha ta'lim tizimiga xususiy sektor mablag'larini jalb qilish orqali 7 mingdan ziyod yangi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish vazifasi qo'yilgan. Shu o'rinda O'zbekistonda ta'lim sohasida yuqori sanalgan muvaffaqiyatlar bilan bir qatorda bir qancha kamchiliklar kuzatilmoqda. Xususan YUNISEF ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda maktab yoshidagi bolalarning 3 foizdan kamrog'i maktabga qatnamaydi. 2015 yil holatiga ko'ra, 29 ming nafar imkoniyati cheklangan bolalar umumta'lim maktablarida, 18 ming alohida yordamga muxtoj o'g'il –qizlar maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalangan. 2017 yilda taxminan 142 ming nafar bolalar maktabga qatnamagan va ularning 60 foizini qiz bolalar tashkil qilgan bo'lib, ana shu bolalarni aksariyati nogironligi bo'lgan bolalar toifasiga kirishi aytilmoqda.

“O'zbekiston Respublikasidagi maktabgacha ta'lim tizimi islohotlaribolaning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda, davlat va jamiyat talablariga binoan har tomonlama rivojlantirilishini ta'minlashgayoshning xususiyati shundan iborat, ushbu davrda aynan umumiy rivojlanish ta'minlanadi, natijada kelajakda har qanday ijtimoiy bilim, malaka, ko'nikma va faoliyatning turli ko'rinishlarini egallash uchun poydevor yaratiladi. Ta'lim jarayoni bola shaxsiga yo'naltirilganligidan kelib chiqib, maktabgacha

yoshdagi bolalarning ta'lim-tarbiyasi shaxsning rivojlanishida ijodiy va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan holda ta'lim – tarbiyaning usul va uslublari tizimidan tashkil o'shatopgan hamkorlik pedagogikasi tamoyillariga tayanib amalga oshirilishi lozim.

Maktabgacha ta'lim tizimining asosiy maqsadi — bola shaxsining har jihatdan rivojlanishini ta'minlash, doimiy ta'lim olish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish va maktabda muvaffaqiyatli o'qish uchun tayyorlashdan iborat. Maktabgacha tarbiya muassasalari bolalarning bilimi va amaliy ko'nikmalarini shakllantirish bilan birga, ularni vatanparvarlik, mustaqillik g'oyalariga sadoqat, tariximiz va boy ma'naviy – ma'rifiy merosimiz va qadriyatlarimizga yuksak hurmat ruhida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatining qonuniy asoslari «Ta'lim to'g'risida»gi Qonun (1992 y.), Kadrlar tayyorlash milliy dasturi (1997 y.), «Maktabgacha ta'lim to'g'risida»gi Konsepsiya (2008, 2011), «Maktabgacha ta'lim muassasalari to'g'risida»gi Nizom (2007), «Bolajon» dasturi (2010) va boshqa me'yoriy – huquqiy hujjatlarda belgilab berilgan. Masalan, 2008 yilda Xalq ta'limi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan «Maktabgacha ta'lim to'g'risida»gi Konsepsiyada maktabgacha ta'lim muassasalari taraqqiyotining ustuvor yunalishlari, ta'lim – tarbiya ishlarini takomillashtirish usul va uslublari belgilab berilgan bo'lib, bu borada ilgari surilgan davlat talablari bolaning yoshini e'tiborga olgan holda rivojlanish darajasini aniqlash, pedagog va tarbiyachilar ish samardorligini oshirish imkonini beradi.

Islohotlarni amaldagi natijasi sifatida aytish joizki, 2021 yilda Navoiy viloyatdagi **746** ta maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat yuritib, miloyat bo'yicha 3-7 yoshdagi bolalar soni 79908 nafarni tashkil etib, ularning 59796 (davlat 41718, nodavlat 18078) nafari yoki 74.8 foizi (konsepsiyada 2020 yilga 55,4 foiz belgilangan) maktabgacha ta'lim bilan qamrab olingan. Qamrab olinmagan bolalar soni esa 20112 nafar (25.2%). Bu ko'rsatkich joriy yilning 1-choragiga nisbatan MTT lar soni 183 taga, qamrab olingan bolalar soni 11281 nafarga ko'payib, 3-7 yoshlilar qamrovi 11.6 foizga oshib, bu konsepsiyaga nisbatan

19.4 foiz ko'p bajarilganligini tashkil etadi.(EMISda 58178 nafar yoki 72,8% va farqi 1623 nafar yoki 2,0 %).[4]

Viloyatda bitta jismoniy va ruhiy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maxsus, Navoiy shahridagi 16-sonli “Qo'ng'iroqcha” maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyat ko'rsatadi va unda 73 nafar imkoniyati cheklangan bolalar sog'lomlashtirilib, ularga davlat talablari asosida ta'lim-tarbiya berilmoqda 2016-2017 yillar davomida viloyatda jami 47 ta (4.5 soatli) qisqa muddatli guruhlar faoliyati yo'lga qo'yilib, ularga 1049 nafar tarbiyalanuvchi bolalar qamrab olingan.[5]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O'zbekiston”, 2017., B.486.
2. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda.-Toshkent: O'qituvchi MU MCHJ , 2021/ - B.184.
3. Toshturov Sh.E. O'zbekiston Respublikasining BMT global dasturlaridagi ishtiroki tarixi. Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. Buxoro. 2022 y. 60.
4. Navoiy viloyati maktabgacha ta'lim muassasalari boshqarmasi joriy arxivi. 2020 yil hisoboti.
5. Navoiy viloyati Xalq ta'limi boshqarmasi joriy arxivi. 2017 yil hisoboti.